

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 6**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA

3-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-3, ВЫПУСК-6

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-3, ISSUE-6

TOSHKENT-2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209163>

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqoboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209163>

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдугафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхаметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казахстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209163>

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. sci.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. sci., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. sci., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. sci.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. sci.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. sci.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. sci., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Файбуллаева Н. КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ.....	7
2.Қаршиев Н. ОРАҚЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШИМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ.....	18
3.Abdumannatova N. TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI.....	35
4.Erbo'taveva Sh. "YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	45
5.Даутова М. МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
6.Qurbonova M. XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYAT.....	63
7.Kurbonova M. KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI.....	71

T A ' L I M S H U N O S L I K

8.Asrorov A., Boltayev M. UBAYDULLOH HOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA.....	87
9.Уллиева С. БАДИИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ.....	96
10.Сотволдиев М. ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ.....	105
11.Islomova Sh. TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI.....	115

T A R J I M A S H U N O S L I K

12.Safarova M., Jo'rayeva Z. TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA.....	123
13.Ruziyeva N. O'ZBEK TILIGAFRANSUZTILIDAN O'ZLASHGANSO'ZLAR XUSUSIDA.....	133
14.Шарипова М. РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ.....	142
T A Q R I Z	
15.Phd Ernazarova I. LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR.....	155

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Сотволдиев Муртаз

Докторант

Захириддин Муҳаммад Бобур номидаги

Андижон давлат университети,

Андижон, Ўзбекистон

murtazsotvoldiev26@gmail.com

ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ

АННОТАЦИЯ

Эртақлар болалар фольклорининг алоҳида асосий бир қисми сифатида умумхалқ оғзаки ижоди таркибида ўзининг такрорланмас ўрнига эга жанр ҳисобланади.

Ушбу мақолада қирғиз халқ оғзаки ижоди ҳазинасининг энг қадимий, ранг-баранг, кенг қамровли, бетакрор жанри ҳисобланган эртақларнинг ўрганилиши, тўпланиши ва уларнинг нашр эттириш масалаларига эътибор қаратилган. Қадимдан қирғиз халқининг оғзаки ижоди ҳам бошқа халқлар сингари оғиздан-оғизга, авлоддан-авлодга ўтиб келаётган ноёб умуммиллий мерос ҳисобланади. Қирғиз халқида эзгу фазилатларга даъват этувчи, ҳалол меҳнатга, адолатга, яхши хулқ-атворга чорловчи, таълим ва тарбияни асосий гоё сифатида кўрсатувчи эртақлар жуда кўп. Уларни сўзга чечан, ақли теран, маънавияти бой ирчи, оқин, шажарачи, эртақчи, қўшоқчи қаби юксак истеъдод соҳиблари янада ривожлантириб, бойитиб, сақлаб келишган.

Қирғиз халқ эртақларини халқ орасидан тўплаб, ўрганиб, таснифлаш ва чоп эттириш ишлари, асосан, XX аср бошларидан изчил йўлга қўйила бошлади. Ч.Валиханов, В.Радлов, К. Мифтаков, Т.Молдо, М.Мусулманкулов, М. Багданова ва бошқаларнинг асарлари шулар жумласидандир.

Калит сўзлар: Фольклор, эртақ, эртақчи, тасниф, илимий асар, сеҳрли эртақ, нашр эттириш.

Сотволдиев Муртаз

Докторант

Андижанский государственный университет
имени Захириддина Мухаммада Бобура,

Андижан, Узбекистон

murtazsotvoldiev26@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ И ИЗДАНИЕ КЫРГЫЗСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК

АННОТАЦИЯ

Сказки, как особая основная часть детского фольклора, представляют собой жанр, занимающий особое место в структуре народного устного творчества.

Данная статья посвящена изучению, сбору и публикации сказок, которые считаются самым древним, разнообразным, всеобъемлющим, уникальным жанром сокровищницы Кыргызского фольклора. С древних времен устное творчество кыргызов, как и других народов, является уникальным общенациональным наследием, которое передавалось из уст в уста, из поколения в поколение. У кыргызов есть много сказок, которые поощряют добрые качества, честный труд, справедливость, хорошее поведение, а главной идеей показывают воспитание.

Они получили дальнейшее развитие и обогащение за счет таких высокоталантливых, как красноречивые, остроумные, одухотворенные поэты, сказители, поэты.

Сбор, изучение, классификация и публикация кыргызских народных сказок стали осуществляться последовательно с начала 20 века. Ч. Валиханов, В. Радлов, К. Мифтаков, Т. Молдо, М. Мусулманкулов, среди них работы М. Багдановой и др.

Ключевые слова: Фольклор, сказка, сказитель, классификация, научный труд, волшебная сказка, публикация.

Sotvoldiev Murtaz

doctorate student,

Andijan State University named after

Zakhiriddin Mukhammad Babur,

Andijan, Uzbekistan

murtazsotvoldiev26@gmail.com

RESEARCHING AND PUBLISHING KYRGYZ FOLK TALES

ABSTRACT

Fairy tales, as a special main part of children's folklore, are a genre that occupies a special place in the structure of folk oral creativity.

This article is devoted to the study, collection and publication of fairy tales, which are considered the most ancient, diverse, comprehensive, an unique genre of the Kyrgyz folklore treasury. Since ancient times, the oral art of the Kyrgyzs, like other nations, has been a unique national heritage that has been passed from mouth to mouth, from generation to generation. Kyrgyz people have many fairy tales that encourage good qualities, honest work, justice, good behavior, and upbringing shows the main idea.

They were further developed and enriched by such highly talented as eloquent,

witty, inspired poets, storytellers, singers.

The collection, study, classification and publication of Kyrgyz folk tales from the people began to be carried out consistently from the beginning of the 20th century. There are the works of Ch. Valikhanov, V. Radlov, K. Miftakov, T. Moldo, M. Musulmankulov, M. Bagdanova and others.

Keywords: Folklore, fairy tale, storyteller, classification, scientific work, fairy tale, publication.

Эпик асарлар қирғиз халқи орасида умумий ягона ном билан "эртаклар" (жомоктор) деб аталади. Бу атама ҳажми жиҳатидан улкан, баён этилган воқеаларининг турли туманлиги, бадий-эстетик ифодаси юқори, миллий ғурурни акс эттирган "Манас" достонидан тортиб етти ёшдан етмиш ёшгача бўлган одамлар биладиган чапани халқ тилида айтилиб юрган энг майда чўпчакларгача бўлган асарларни ифодалайди. Чунки, қирғиз халқи орасида, тўғрироғи оғзаки адабиётида 1930-йилларгача ҳам "эпос, достон" деган атама (тушунча) қўлланилмаган. Шунинг учун қирғизлар барча эпик асарларни "эртаклар" деб ҳисоблашган. Эртакларни эса "Эртаклар" ва "Яёв эртаклар" (жоо жомоктор) деб икки турга бўлишган. Бу икки атама мазмуни, ҳажми, баён этилган воқеаларининг турли туманлиги билан бир-биридан фарқ қилган. Яъни, "эртак" бошқа оғзаки асарларга нисбатан маъноси теран, юксак эстетик таъсирга эга ва ҳажми катта асар ҳисобланади.

"Эртак" деганда қирғизлар қаҳрамонлик воқеаларга бой, мураккаб сюжетли, бадий ифодаси юқори дид билан ишланган назмий (шеърый) асарларни тушунишган. Бунга мисол сифатида, "Манас" триологиясидан тортиб, "Курманбек", "Жаныш Байыш", "Эр Табылды", "Таштык" сингари майда достонларни айтиш мумкин. Бу каби асарларни ёд олиб, халқ орасида айтиб, авлоддан авлодга етказувчи махсус касб эгаларини "эртакчилар" (жомокчулар) деб аташган. Эртакчилик аълоҳида касб сифатида халқ орасида муқим ривожланган. Эртакчиларнинг репертуарига қараб, уларни буюк эртакчи, катта эртакчи ва эртакчи деб номлашган. Тўй, марака, кўпқари, сайллар ва бошқа маросимлар уларнинг иштирокисиз ўтмаган. Шунинг учун ҳам эл ичида "Эртакчининг эғни бут", "Эртак элнинг боши" каби мақоллар билан уларнинг обрўси, мавкейи эътироф этилган. Қирғиз халқи орасида Кўкатой, Тилекмат, Жейрен, Женгижок, Токтогул, Тоголок Молдо, Барпы, Коргоол, Калык, Алымкул, Осмонкул в.б. таниқли эртакчилар яшаб ўтган.

"Яёв эртаклар" ёки оддий эртаклар эса эртакларга нисбатан ҳажми кичик, ифода этган воқеалари унчалик мураккаб эмас, содда, асосан насрий турда баён қилинувчи оғзаки асарларга нисбатан қўлланилган. Одатда, "эртаклар"ни алоҳида иқтидорга эга, сўзга чечан, махсус эртакчилар айтса, яёв эртакларни етти ёшдан етмиш ёшгача бўлган одамлар хохлагандай айтаверишган. Халқ ичида яёв эртакларни яратиб, маъромига етказиб, қизиқарли, мазмунли қилиб ижро этиб, оммага улашган, эртакчилар ҳам кўплаб етишиб чиққан. Улардан, Тинибек, Чоюке, Калик, Жээнбай, Балик, Ўзбек, Улукман ва бошқаларни аташ мумкин. Мана шу каби хусусиятларига кўра қирғиз халқи эпик асарларни "эртаклар" (жомоктор) ва "яёв эртаклар" (жоо жомоктор) деб номлаган.

Таниқли адабиётшунос олим, қирғиз халқ оғзаки ижодини тўплашда фаол меҳнат қилган фольклоршунос Каим Мифтаков ўзининг "Қирғиз имлоси" деб аталган қўл ёзмасида "эртак" ва "яёв эртак" (жоо жомок) деган атамаларга алоҳида таъриф беради: ... "Манас" сингари юксак актёрлик маҳорат билан ижро этиладиган эртакларни эртакчилардан эшитганида тингловчилар гўёки ўзларини отда кетаётгандек, оддий, содда эртакларни эшитганида эса гўёки отсиз-уловсиз пиёда,

яъни, яёв юргандек хис қилишган" [1. 166 б]. Юқоридаги олимнинг фикри баён этилаётган эпик асарнинг яъни эртақнинг бадиияти, ифода воситалари, айтувчининг маҳорати ва тингловчининг ҳиссий кечинмаларини тўлиқ ифода этади.

Ҳар бир халқнинг оғзаки ижоди ўша халқнинг кўхна тарихи, маънавияти, маданияти, яшаш тарзи, урф-одати, маросимлари, эътиқодий қарашларини намоён этади. Шунинг учун барча халқлар каби қирғиз халқи ҳам ўз эртақларини қадимдан қадрлаб, бойитиб, халқ орасида кенг тарғиб этиб, авлоддан-авлодга етказишган.

Қирғиз халқининг оғзаки ижодини тўплаш ва тадқиқ қилиш ишлари "Октябрь инкилобгача", "совет иттифоқи даври" ва "мустақиллик даври" деб уч босқичда ўрганилади [1.163 б].

Инкилобгача қирғизларнинг маданий мероси, оғзаки асарларини тўплаш ва ўрганишга киришган олимлардан бири - қозоқ маърифатчиси Чўкон Валиханов (1835-1865) бўлган.

Олим биринчи марта 1856-йилда Иссиққўл водийсини топографик харитага туширишга қаратилган ҳарбий экспедицияда қатнашади. Иссиққўл водийсидаги Бугу уруғида (Бугу уруусу) бўлиб, қирғиз халқининг тарихи ва этнографиясига тегишли маълумотларни, шу билан бир қаторда, халқнинг оғзаки ижодидан бой материалларни тўплаб олган. Ч. Валиханов тўплаган материалларнинг асосий қисмини "Манас" достонининг айрим қисмлари ва халқ эртақлари ташкил этган. Тўпланган материалларнинг асосида олим 1881-йилда "Жунгариянын очерки" номли асарини чоп эттиради.

Қирғиз халқ оғзаки ижодини яна бир йигувчиси Василий Васильевич Радлов (1837-1918) бўлган. Академик В. Радлов Қирғизстонга икки марта сафар қилган: 1862-йилда Текес тарафдаги, 1869-йилда Иссиққўл гарбидаги, Чуй водийсидаги бугу, сарбағиш, солто уруғларида бўлиб, халқ оғзаки ижодидан кўплаб намуналарни ёзиб олган. Қирғиз халқ оғзаки ижодидан тўпланган материаллар "Шимолий туркий қабилаларнинг халқ оғзаки адабиёти намуналари" номли кўп жилдли асарининг V жилдини тузган. Қирғиз халқ оғзаки ижоди намуналари рус алифбоси транскрипцияси билан қирғизча матни ва унинг немис тилига таржимаси 1885-йилда нашрдан чиққан. В. Радловнинг мазкур асарининг V жилдида акс этган намуналар - "Манас", "Семетей", "Жолой кан", "Эр Тоштук" каби эртақлардир.

XIX асрнинг иккинчи ярмида Қирғизстоннинг шимолида археологик ёдгорликлар, этнография ва маданиятни ўрганиш ишлари бошланиб, турли таркибдаги экспедициялар кела бошлайди. Шу экспедиция таркибида бўлган Ф. В. Поярков Сувсамбил, Жумғол, Норин, Чуй водийларида бўлиб, қирғиз халқининг урф-одатлари, маросимлари, этнографияси, афсоналари билан танишади. Турли фольклор материалларини тўплайди. 1889-йилда тўпланган материалларни саралаб, алоҳида тўплам нашр эттиради. Бу қирғиз халқ эртақлари бўйича нашр этилган илк йирик тўплам ҳисобланади.

Октябрь инкилобгача қирғиз маданиятини, маънавий меросини, халқ ижодини ўрганган олимларнинг яна бири - венгер олими Г. Алмаши. Г. Алмаши ёзиб олган "Манас ботир ўғли Семетей билан видолашувси" деган эпизоддан парчани 1911-йилда "Восточное обозрение" ("Чыгышты таануу") журнаliga қирғизча транскрипцияси билан бир вақтда унинг таржимасини немис тилида чоп эттиради. Олим эртақнинг уч қисмидан ҳам хабардор бўлиб, ҳар бирининг таҳминий ҳажми ҳақида фикр билдиради.

Умуман олганда, қирғиз халқининг тарихи ва тилини, бадиий оғзаки ижоди ва маданиятини тўплаш ва ўрганиш ишлари фақат Октябр социалистик инкилобидан кейингина тизимли равишда амалга оширилиб, ижтимоий аҳамиятга

эга фаолиятга айланди.

Совет иттифоки даврининг илк йилларидан бошлаб қирғиз халқ оғзаки ижодини тўплаб, изчил ўрганган тадқиқодчилардан бири Қаюм Мифтаков ҳисобланади. К.Мифтаков Уфа вилоятининг Насибаш қишлоғида камбағал оилада туғилган. Қаюм ёшлигиданоқ бошқирд ва татар халқ кўшиқларига жуда қизиққан. Қозоқ болалари билан танишиб, улар билан мулоқот қила бошлайди. Ўқишни тамомлагач, қозоқлар орасига ишга юборилади. 1911-1916- йилларда Қозоғистоннинг Кустанай, Семипалатинск, Тарғат, Етти-Сув водийларида ўқитувчи бўлиб ишлаб, халқ оғзаки ижодини тўплайди.

1916-йилда Қаюм қирғиз қочқинлари (қочоқ) билан учрашади. Иссиққулнинг "Қидик" уруғидан бўлган Бердаали ўғлидан (биринчи танишган қирғиз) "Қарга жўжалари" эртагини ёзиб олади. Қирғиз қочқинлари ўз халқининг бадиий оғзаки ижоди билан атрофлича таништиради. Халқ орасида "Манас" ва "Семетей" дostonлари кенг тарқалганининг гувоҳи бўлади. 1920-йилда Таласга келиб, мактаб инспектори бўлиб ишлайди.

1921-йилда Қаюм Мифтаков Қоракўл уездининг Тўнг тумани Тўрт-кўл қишлоғидаги мактабда қирғиз халқининг оғзаки бадиий асарларини тўплаш бўйича тўгарак ташкил қилади. Бу Қирғизстон худудида ташкил этилган илк тўгарак ҳисобланади. Мазкур тўгарак халқ оғзаки ижодини биринчи бўлиб жамоавий ҳолда тўплашга киришади.

Шундай қилиб, 1922-йилдан бошлаб К. Мифтаков бошчилигида тўгарак аъзолари Ы. Абдраҳмонов, С. Сооронбоевлар Норин водийсида яшовчи эртақчилар Осмонаали Дордоев, Байсабир Қўжошев, Қойлу Тукелеев, Олтой Айдарбеков, Талас водийсидаги эртақчилар Ыйманбек Шаменов, Чақи Каптагаев, ?м?раалы Маанаевлардан кўплаб эртақларни ёзиб олишади. Шундан сўнг Қирғизистоннинг бошқа барча вилоятларини қидириб, халқ оғзаки ижоди намуналарини, эртақларни тўплаш ишлари изчил йўлга қўйилади.

Қаюм Мифтаков ўзи тўлаган фольклор асарлари асосида қирғиз халқ оғзаки ижоди асарларини уч маротаба (1923, 1924, 1927 йилларда) таснифлаган. Олим илк таснифини "Қирғиз халқ адабиёти" деб номлаб, уни олти катта гуруҳга бўлиштиради: мақол ва топишмоқлар, майда-чуйдалар, эртақлар (жоо жомоктор), ошиқлик кўшиқлари, қора кўшиқ (қара ыр - терме), катта кўшиқ (чо? ыр - эртақ дostonлар). Мазкур тадқиқотда олим эртақлар (жоо жомоктор) гуруҳига маъно-мазмун жиҳатидан соф эртақларни, катта кўшиқ (чо? ыр - эртақлар) гуруҳига эса катта ҳажмли дostonларни киритган. Кейинги, 1924-йилда чоп эттирган "Қирғиз халқ адабиёти" номли асарида ҳам халқ оғзаки ижоди намуналарини олти катта гуруҳга ажратади: "эртақлар", "тарихий сўзлар", "кўнгил хушловчи сўзлар", "эски одат сўзлари", "қизикчилик сўзлари", "майда адабиётлар". Олим юқоридаги таснифда "эртақлар" деб номланган катта гуруҳни алоҳида майда турларга ажратади: "оддий яёв эртақ" (жон жоо жомок), "икая", "катта эртақ" (дoston), "ҳикоя эртақ" (миф), "воқеа эртақ" (афсона) [2. 73б].

Урушдан олдинги йилларда халқ орасидан ёзиб олинган эртақларнинг сони жуда кўп, аммо сифати юқори деб бўлмайди. Бунга биринчидан халқ оғзаки ижодини тўплаш методи, услубий тартиб-қоидаларининг йўқлиги, иккинчидан, халқнинг саводсизлиги, йиғувчиларнинг тажрийбасизлиги, учинчидан, бир ёзувдан бошқасига ўтавериш (араб, лотин, рус) янгидан бошланган тадқиқот ишларига салбий таасир кўрсатган. Ана шундай машаққатли меҳнат натижасида 1939-йилда Л.Кошоевнинг таҳририяти остида И.Абдырахманов томонидан яратилган биринчи "Болалар эртақлари" тўплами мазкур йўналишдаги энг муаффақиятли ютуқлардан бири ҳисобланади. Шундан кейин Л.Кошоевнинг

ташаббуси билан газета ва журналларда бир қанча эртақлар чоп эттирилади. 1944-йилда эса, А.Токомбаев "Сеҳргар ҳақидаги эртақ" номли кичик тўпламни Казан шаҳрида чоп эттиради.

1944-йилда Н.А.Мучник қирғиз халқ эртақларини биринчи марта рус тилига таржима қилиб нашр этади. 1956-йилда Д.М. Брудный таржимасида қирғиз эртақларининг рус тилида иккинчи йирик тўплами яратилади. Д.М. Брудный бир қатор танқид ва ҳатоларни инобатга олиб, ушбу тўпламни 1962-йилда қайта нашр этади. 1955-йилда таниқли адабиётшунос олим, ёзувчи Аалы Токомбаев "Халқ эртақлари: ўрта ва юқори ёшдаги мактаб болалари учун" номли китобни китобхонлар эътиборига ҳавола этади.

Шу тариқа эртақларни нашр эттириш ишлари мудом жонланади, 1957-йилда "Қирғиз халқ эртақлари" Д. Сулайманов билан К. Эшмамбетовларнинг муаллифлигида чоп эттирилади. Мазкур тўплам 1960-1972-йилларда тузатишлар билан "Қирғиз халқ эртақлари: Болалар ва ўсмирлар учун" деб янгидан нашр эттирилади.

1965-йилда Мидин Алыбаев "Мактаб ёшидаги кенжа болалар учун халқ эртақлари" номли 31 бетдан иборат кичик тўпламни нашр эттиради. Худди шу йилда ёш адиб Оскон Даникеев қирғиз халқ сеҳрли эртақларига мурожаат қилиб, ўсмирлар учун "Сеҳрли тош" номли сеҳрли эртақлар тўпламини нашр эттиради.

1966-йилда тузувчи М.Багданова томонидан "Киргизские народные сказки" тўплами рус тилига таржима қилиниб, Москва шаҳрида нашр эттирилади. 1967-йилда "Сыйқырдуу чоор" шеърый эртақ китоби Ырсалиев Керез томонидан тузилади. 1975-йилда Т. Б. Кебекова, А. Токомбаева ўрта мактаб ўқувчилари учун "Қирғиз халқ эртақлари" (Кыргыз эл жомоктору) тўпламини яратадилар. 1980-йилда Алыкулов Жумабек томонидан боғча болалари учун "Сеҳрли данак (Сыйқырдуу данек)" эртаги чоп эттирилган. 1981-йилда Д.Сулайманов томонидан кичик ёшдаги болалар учун "Сеҳргарни мағлуб этган болакай (Сыйқырчыны же?ген бала)" номли эртақ чоп эттирилади. "Сеҳрли чобок (Кереметтоо чабак)" номли қирғиз халқ эртақ ва ҳикоялари тўплами 1985-йилда Абдылда Карасартов томонидан нашр эттирилади.

Шу тариқа совет иттифоқи даврида қирғиз халқ эртақларини тўплаш, ўрганиш ва уни қайта чоп эттириш ишлари олиб борилади. Халқ оғзаки ижодини махсус ўрганган фольклор мактаби шаклланади. Тўпланган материаллар асосида илмий тадқиқот ишлари амалга оширилиб, қирғиз халқ оғзаки ижоди олимлар томонидан таснифланади. Таниқли фольклоршунос Мадина Искандаровна Багданова қирғиз халқ оғзаки ижодини биринчилардан бўлиб ўрганган олималардан бири ҳисобланади.

Олиманинг ушбу тадқиқот бўйича ёзилган асарлари қаторига 1943-йилда чоп эттирилган "Қирғиз адабиёти очерклари" (Кыргыз адабиятынын очерктери) номли асарини киритиш мумкин [2. 756].

М.И.Багданова мазкур асарида илк бор қирғиз фольклорининг жанр тузилиши ва турларини белгилаб берган. Олиманинг фикрича қирғиз халқ оғзаки ижоди жанрлари икки гуруҳга бўлинади.

1. Лирик жанрлар

2. Эпик жанрлар

Лирик жанрлар қуйидагиларга бўлинади:

1.Меҳнат қўшиқлари

2.Иримлар

3.Урф-одат қўшиқлари

4.Мақол ва маталлар

- 5.Топишмоқлар ва тез айтишлар
- Эпик жанрларнинг таркибига эса:
 - 1.Мифлар
 - 2.Эртаклар
 - 3.Масаллар
 - 4.Афсоналар
 - 5.Поэмалар
 - 6.Сатирик асарлар киради.

М.И.Багданованинг жанр таснифи айрим илмий ноаниқликларга қарамай, қирғиз халқ оғзаки ижодини тизимлаштириш ва таснифлашда энг муҳим манбаа сифатида ҳизмат қилганлиги шубҳасиз.

Қирғиз халқ оғзаки ижодини кенг қамровли илмий асосда ўрганган олима М.И.Багданова эртаклар ҳақида шундай ёзади: "Мазмун жиҳатидан қирғиз халқ эртаклари қуйидаги турларга бўлинади:

- 1.Ҳайвонлар ҳақидаги эртаклар
- 2.Сеҳрли эртаклар
- 3.Маиший (ҳаётий) эртаклар
- 4.Анекдот эртаклар

М.И.Багдановадан кейин ҳам фольклоршунос олимлар (Ў.Жакишев, Т.Саманчин, К.Рахматуллин, Ж.Таштемиров, С.Мусаев, С.Бойхўджаев, С.Зокиров в.б) томонидан қирғиз халқ оғзаки ижоди бир неча бор таснифланган.

Учунчи давр мустақиллик даврига келиб эса, халқ орасидан янги ижод наъмуналарини, эртакларни тўплаш, таснифлаш, улар устида илмий изланишлар олиб бориш каби масалалар долзарб вазифага айланди. Масалан, 2000-йилда тузувчи Кармышаков Аман Нурдин уулу томонидан кичик мактаб ёшидаги болалар учун "Сеҳрли совға (Кереметтоо белек)" тўплами яратилади. 2001-йилда "Қирғиз халқ эртаклари: Сеҳрли узук" тўпламини Кимсанов Куштарбек нашр эттиради. 2007-йилда адабиётшунос олималар Б. Кебекова, А. Токомбаева томонидан "Қирғиз эл жомоктору" тўплами янги нашрда 3- бор чоп этилади. 2012-йилда Н. Жусупова томонидан қирғиз халқ эртаклари рус тилига таржима қилиниб, Г. Сагынбекова таҳрири остида "Қирғизские народные сказки" номи билан нашр этирилади.

Сўнгги йилларда Қирғиз Республикасининг фанлар академияси Ч.Айтматов номидаги Тил ва адабиёт институти томонидан "Эл адабияты" номли серия билан қирғиз халқ оғзаки ижодининг барча йўналишлари қамраб олган 40 жилдлик тўплам яратилди. Мазкур тўпламни яратишда таниқли олимлар, йетук мутахассислар жалб этилиб, академик А.Акматалиев таҳрири остида 2017-йилда нашр этирилди. Тўпламнинг 21-жилди "Эртаклар", 22-жилди "Сеҳрли эртаклар", 23-жилди "Маиший эртаклар" ва 33-жилди "Ботирлик эртаклар" деб номланиб, уларга бир минг икки юздан ортиқ турли мавзудаги эртаклар киритилди.

Юқоридаги мисоллар қирғиз халқ оғзаки ижоди, уларнинг ичидан халқ эртаклари атрофлича тўпланиб изчил ўрганганлигидан далолат беради. Шунга қарамай ҳали ўрганилиши, тадқиқ этилиши, ўз ечимини топиши керак бўлган масалалар талайгина эканлигини кўрсатиб турибди. Жаҳон фольклоршунослигида ўзаро қариндош ёки ўзга тил оилаларига мансуб халқларнинг оғзаки ижод наъмуналарини, уларнинг тадрижий ривожланиши, бир-бирига таъсири, сайёр сюжетларини, иқтисодий, маданий, маънавий алоқаларига таъсирини ўрганиш, шу орқали халқлар ўртасидаги тарихан шаклланган қадриятларни юзага чиқариш бугунги замонавий оламнинг муҳим вазифалар ҳисобланади. Шу боис қирғиз халқ оғзаки ижодини, яъни эртакларини ҳам яқин-қариндош туркий халқлар ҳисобланган ўзбек, қozoқ, туркман в.б. ижод наъмуналарига бой халқлар билан

қийёсий-типологик жиҳатдан ўрганиш, халқларимиз ўртасидаги маданий-адабий аълоқаларни мустаҳкамлаш, улар орқали ёшларни миллатлараро бирдамлик ва дўстлик руҳида тарбиялаш фольклоршунос олимларнинг асосий вазифаларидан бири сифатида муҳим аҳамият касб этади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки. "Илим" Фрунзе- 1973. (Kirgiz elinin oozeki chigarmachilik tarixinin ocherki. "Ilm" Frunze - 1973).
2. Кыргыз адабиятынын очерктери. Фрунзе. 1943. 73-6.5 (Kirgiz adabiyatinin ocherkteri. Frunze. 1943. 73-6.5).
3. Кыргыз адабияты. Терминдердин т?ш?нд?рм? с?зд?г? - Ж.Шериев, А.Муратов. Бишкек -2003 (Kirgiz adabiyati. Terminderdin tushundurmo sozdugu - J.Sheriyev, A.Muratov. Bishkek - 2003).
4. Кыргыз эл жомоктору - С.Шырдакова. Бишкек - Бийиктик плюс- 2014 (Kirgiz el jomokтору - S. Shirdakova. Bishkek - Biyiktik plyus - 2014).
5. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки. Фрунзе-1973 (Kirgiz elinin oozeki chigarmachilik tarixinin ocherki.Frunze - 1973).
6. Ч. Валиханов. Соч. СПб., 1904, 74-бет. (Ch.Valixanov. Soch. SPb.,1904, 74-bet)
7. В. В. Радлов. Образцы народной литературы северных тюркских племен, ч. V, СПб., 1885 (V.V.Radlov. Obrazsi narodney literature severnix tyurkskix plemen, ch. V,SPb.,1885).
8. Балдар жомоктору. Ф. 1939. (Baldar jomokтору. F. 1939).
9. Сыйкырчы тууралу жомок : сказки / А. Токомбаев. - Ф. ; Казан : Кыргызмамбас, 1941. - 24 б. - Б. ц. (Siykirchi tuuralu jomok: skazki / A.Tokombayev. - F.; Kazan: Kirgizmambas, 1941.- 24b. -B.s.)
10. Токомбаев, Аалы. Жомоктор : орто жана жогорку жаштагы мектеп балдары учун / А. Токомбаев. - Ф. : Кыргызокуупедмамбас, 1955. - 51 б. - Б. ц (Tokombayev, Aali. Jomoktor: orto jana jogorku jashtagi mектеп baldari uchun / A.Tokombayev. - F.: Kirgizokuupedmambas, 1955. - 51 b. - B.s).
11. Кыргыз эл жомоктору / Т.з. ж-а иштеп чыккан Д. Сулайманов, К. Эшмамбетов. - Ф. : Кыргызстан , 1957. - 176 б. : ср. - Б. ц. (Kirgiz el jomokтору / Tuz. j-a ishtep chikkan D.Sulaymanov, K. Eshmambetov. - F.: Kirgizistan, 1957.- 176 b. : sur. - B.s).
12. Кыргыз эл жомоктору : Тестиер балдар учун / Т.з. ж-а иштеп чыккан Д. Сулайманов, К. Эшмамбетов; Сурот. Л. Ильина. - Ф. : Мектеп , 1972 (Kirgiz el jomokтору: Testier baldar uchun / Tuz. j-a ishtep chikkan D. Sulaymanov, K. Eshmambetov; Surot. L.Ilina. F.: Мектеп, 1972).
13. Алыбаев М. Жомоктор : Мектеп жашындагы кенже балдар учун / М. Алыбаев. - Ф. : Мектеп , 1965. - 31 б : сур. - Б. ц. (Alimbayev M. Jomoktor: Мектеп jashindagi kenje baldar uchun / M. Alibayev. -F.: Мектеп, 1965.- 31b: sur. -B.s).
14. Сыйкырдуу таш :оспурумдор учун /Даникеев. - Ф. : Мектеп , 1965. - 72 б. ; 16см. - Б. ц. (Siykirduu tash: Ospurumdor uchun / O.Danikeev. - F.: Мектеп, 1965. - 72b.; 16 sm. - B.s.).
15. Киргизские народные сказки / Пересказала для детей М. Алембекова; Сост. М. Богданова. - М. : "Детская литература", 1966. - 144 с. : ил. - (Школьная библиотека). - Б. ц. (Kirgizskie narodnie skazki / Pereskazala dlya detey M.Alembekova; Sost. M.Bogdanova. - M.: "Detskaya literature", 1966. - 144 s.: il.-(Shkolnaya biblioteka). - B.s.).
16. Сыйкырдуу чоор : Ырлар жомок / Кенже ж-а тестиер балдар учун ; К. Ырсалиев.

- Ф. : Мектеп , 1967. - 48 б. - Б. ц. (Siykirduu choor: Irlar jomok / Kenja j-a testier baldar uchun; K. Irsaliyev. - F.: Mektep, 1967. -48.- B.s.).
17. Кыргыз эл жомоктору : Орто мектептин окуучулары учун / Т. Б. Кебекова, А. Токомбаева. - Ф. : Мектеп , 1975. - 256 б. - Б. ц. (Kirgiz el jomokтору: Orto mekteptin okuuchulari uchun / Т.В. Kebekova, А. Tokombayeva. - F.: Mektep, 1975. - 256 b. - B.s.).
18. "Эл адабияты" сериясы 40 томдук. Жомоктор. Туз. Г. Садырбек кызы. Бишкек-2017 "Принт Экспресс". ("El adabiyati" seriyasi 40 tomduk. Jomoktor. Tuz. G.Sadirbek kizi. Bishkek - 2017 "Print Ekspress").
19. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгынын очерки. Фрунзе. 1973 (Kirgiz elinin oozeki chigarmachiliginin ocherki. Frunze. 1973).
20. Тулугабылов М. Кыргыз балдар адабиятынын тарыхы. Бишкек. 1991 (Tulogabilov M. Kirgiz baldar adabiyatinin tarixi. Bishkek. 1991).
21. Сулайманов М. Кыргыз балдар адабиятынын тарыхы. Ош. 1992 (Sulaymanov M. Kirgiz baldar adabiyatinin tarixi. Osh. 1992).
22. Балдар адабияты. "Э адабияты" сериясы. Бишкек. 1998 (Baldar adabiyati. "E adabiyati" seriyasi. Bishkek. 1998).
23. Култаева ... Илмий эмгектердин алты томдук жыйнагы. Азыркы кыргыз балдар адабияты. Бишкек: Бийиктик плюс, 2015-ж (Kultayeva Y. Ilmiy emgekterdin alti tomduk jynagi).
24. Кыргыз поэзиясынын антологиясы. Туз. С. Закиров (Kirgiz poeziyasinin antologiyasi. Tuz.S.Zakirov).
25. Орозова Г. Кыргыз балдар фольклорунун жанрдык составы жана поэтикасы.- Бишкек: Бийиктик -2003 (Ortozova G. Kirgiz baldar folklorunun janrdik sostavi jana poetikasi. - Bishkek: Biyiktik - 2003).